

ISSN:
3030-3311

JCWS

**Volumel2
Issue17
September
2024**

OpenAIRE | EXPLORE

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

INDEX

SUPPORT RESULT
JOURNALS

JOURNAL OF CONTEMPORARY WORLD STUDIES

VOLUME | 2 ISSUE | 7 SEPTEMBER | 2024

ТОМ | 2 ВЫПУСК | 7 СЕНТЯБРЬ | 2024

JILD | 2 SON | 7 SENTYABR | 2024

ISSN: 3030-3311

JCWS

Scientific journal of “Journal
of Contemporary World
Studies”:

This collection has published articles accepted into the scientific journal “Journal of Contemporary World Studies” Part 7, 2024.

All articles within the Journal were assigned the unique DOI number and indexed in Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus international scientific bases.

The materials of the journal can be used by professors, independent researchers, doctorates, undergraduates, students, teachers of lyceums and schools, scientific staff and all those interested in science.

Note! The authors are personally responsible for the veracity of the figures, reports, data in scientific articles included in the collection of journal Materials and the correctness of the quotes presented.

Научный журнал “Журнал
изучения современного
мира”:

В этом сборнике опубликованы статьи, принятые в научный журнал «Журнал изучения современного мира» № 2 за 2024 год, Часть 7.

Ко всем статьям в журнале был прикреплен уникальный номер doi, проиндексированный в международных научных базах zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus.

Материалы журнала доступны преподавателям, независимым исследователям, докторантам, магистрантам, студентам, преподавателям средних школ и колледжей, научным сотрудникам, а также всем, кто интересуется наукой.

Примечание! Авторы несут персональную ответственность за достоверность цифр, отчетов, информации в научных статьях, включенных в сборник материалов журнала, и правильность цитирования.

«Zamonaviy dunyo
tadqiqotlari jurnali» ilmiy
jurnali:

Ushbu to‘plamda «Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali» ilmiy jurnali 2024 yil 2-soni 7-qismiga qabul qilingan maqolalar nashr etilgan.

Jurnal tarkibidagi barcha maqolalarga DOI unikal raqami biriktirilib, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Index Copernicus xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi.

Jurnal materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Jurnal materiallari to‘plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, hisobotlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

<https://supportresult.uz/>

<p>Journal of Contemporary World Studies VOLUME 2, ISSUE 7, SEPTEMBER, 2024</p>	<p>Журнал изучения современного мира ТОМ 2, ВЫПУСК 7, СЕНТЯБРЬ, 2024 г.</p>	<p>Zamonaviy dunyo tadqiqotlari jurnali JILD 2, NASHR/ 7, SENTYABR, 2024</p>
<p><u>EDITOR-IN-CHIEF</u> Soy Marina Petrovna Associate professor, PhD, Department of Economics and Tourism of the Jizzakh Branch of the National Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan</p> <p><u>EDITORIAL BOARD</u> Bobanazarova Jamila Kholmurodovna Professor, Doctor of Economic Sciences, Jizzakh Polytechnic Institute</p> <p>Samadkulov Mukhammadjon Islom ugli Head of the Department "General Sciences", Associate Professor of the Yangiyer branch of the Tashkent Institute of chemistry and technology</p> <p><u>EDITORIAL SECRETARY</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Senior lecturer of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p> <p><u>PRINTMAKER</u> Kamolov Dostonbek Rustam ogli Trainee teacher of the Department of Social sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek</p>	<p><u>ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР</u> Цой Марина Петровна Доцент, кандидат экономических наук, кафедра экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>РЕДАКЦИОННАЯ</u> <u>КОЛЛЕГИЯ</u> Бобоназарова Джамиля Холмуродовна Профессор, доктор экономических наук, Джизакский политехнический институт</p> <p>Самадкулов Мухаммаджон Ислом угли Заведующий кафедрой "Общие науки", доцент Янгиеровского филиала Ташкентского химико- технологического института</p> <p><u>СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ</u> Сайтов Сироджиддин Абдувалиевич Старший преподаватель кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p> <p><u>ПОДГОТОВКА К</u> <u>ПУБЛИКАЦИИ</u> Камолов Достонбек Рустам угли Преподаватель-стажер кафедры общественных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека</p>	<p><u>BOSH MUHARRIR</u> Soy Marina Petrovna Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida dotsenti, F. F. n. O'zbekiston Milliy Mirzo Ulug'bek universiteti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KENGASHI</u> Bobanazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax Politexnika instituti professori, iqtisod fanlari doktori</p> <p>Samadqulov Muxammadjon Islom o'g'li "Umumkasbiy Fanlar" kafedrasida mudiri, Toshkent kimyo- texnologiya instituti Yangiyer filiali dotsenti</p> <p><u>TAHRIRIYAT KOTIBI</u> Saitov Sirojiddin Abduvalievich Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasida katta o'qituvchisi</p> <p><u>NASHRGA</u> <u>TAYYORLOVCHI</u> Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida stajyor o'qituvchisi</p>

JCWS

AUTHOR

Sayfullayev Husniddin

*Jizʼax shabar 2-son ixtisoslashtirilgan
maktab-internati oʻqituvchisi.*

Sayfullayev Husniddin

*Teacher of specialized boarding school No.
2 of Jizʼakb city.*

Сайфуллаев Хусниддин

*Учитель специализированной школы-
интерната № 2 г. Джизак.*

©2024. Sayfullayev Husniddin.

**MARIA MONTESSORI METODIKASINING ZAMONAVIY
PEDAGOGIKADA TUTGAN OʻRNI**

**THE ROLE OF MARIA MONTESSORI'S
METHODOLOGY IN MODERN PEDAGOGY**

**РОЛЬ МЕТОДИКИ МАРИИ МОНТЕССОРИ В
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Maria Montessori metodikasining zamonaviy pedagogikadagi oʻrni tahlil qilinadi. Montessori taʼlimi, bolalarning oʻz-oʻzini rivojlantirishiga, mustaqillikka va individual yondashuvga asoslangan usul sifatida, taʼlim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Maqolada Montessori metodikasining asosiy prinsiplari, uning pedagogik jarayondagi ahamiyati va zamonaviy taʼlim tizimlarida qanday qoʻllanilishi koʻrib chiqiladi. Shuningdek, bu metodikaning taʼlim oluvchilar, oʻqituvchilar va ota-onalar uchun qanday foydalar keltirishi muhokama qilinadi. Montessori taʼlimi bilan bogʻliq amaliy tajribalar va tadqiqotlar natijalari orqali zamonaviy pedagogikada uning oʻrni va ahamiyati yanada aniqlashtiriladi.

ANNOTATION

This article analyzes the role of Maria Montessori's methodology in modern pedagogy. Montessori education, as a method based on children's self-development, independence, and an individual approach, serves to improve the effectiveness of the educational process. The article examines the basic principles of Montessori's methodology, its importance in the pedagogical process, and how it is used in modern educational systems. It also discusses the benefits of this methodology for educators, teachers, and parents. Through the results of practical experiments and studies related to Montessori education, its place and importance in modern pedagogy is further clarified.

АННОТАЦИЯ

В этой статье анализируется роль методики Марии Монтессори в современной педагогике. Монтессори-образование, как метод, основанный на саморазвитии детей, самостоятельности и индивидуальном подходе, служит повышению эффективности образовательного процесса. В статье будут рассмотрены основные принципы методики Монтессори, ее значение в педагогическом процессе и способы применения в современных системах образования. В нем также обсуждаются преимущества этой методологии для учащихся, учителей и родителей. Благодаря практическому опыту и результатам исследований, связанных с Монтессори-образованием, его место и значение в современной педагогике становятся более ясными.

KALIT SOʻZLAR

Maria Montessori, Montessori metodikasi, zamonaviy pedagogika, bolalar taʼlimi, mustaqillik, individual yondashuv, taʼlim jarayoni, pedagogik prinsiplar, amaliy tajribalar, taʼlim tizimi.

KEYWORDS

Maria Montessori, Montessori methodology, modern pedagogy, children's education, independence, individual approach, educational process, pedagogical principles, practical experiences, educational system..

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Мария Монтессори, методика Монтессори, современная педагогика, воспитание детей, самостоятельность, индивидуальный подход, образовательный процесс, педагогические принципы, практический опыт, система образования.

Kirish

Maria Montessori metodikasi, XX asrning boshlarida ishlab chiqilgan va hozirgi kunda butun dunyo bo'ylab mashhur bo'lgan ta'lim usulidir. Bu metodika bolalarning tabiiy rivojlanishi va o'z-o'zini anglashiga asoslangan. Ushbu maqolada Montessori metodikasining zamonaviy pedagogikadagi o'rnini, uning asosiy prinsiplari va zamonaviy ta'lim tizimlariga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Bir zamonlar xotin-qizlarning o'qib-o'rganishi, tahsil olishi bugungi ilg'or Yevropada ham qattiq qoralangan, taqiqlangan va hatto ayamay tahqirlangan. "Xotin deganining vazifasi uy-ro'zg'orni boshqarish, bola tug'ish, boqish va mayda-chuyda ishlarni bajarish" qabilidagi biryoqlama qarash XIX asrda ham odatiy hol edi. Kimdir universitetga kiraman desa, boshi ta'nalomatdan chiqmagan. Ammo jamiyat qoliplarini buzib, ayollar ham erkaklardek ilm-fan, siyosat, boshqaruv, kasb tanlashda teng ekanini isbotlaganlar asr manzarasini butunlay o'zgartirib qo'yadi. Italiya tarixidagi birinchi shifokor, o'sha zamon universitetida tahsil olgan yagona qiz talaba Mariya Montessori o'zidan keyingi ayollarga yo'l ochgan, dogmatik qarashlarni parchalagan pedagogdir.

Montessori metodikasining asosiy tamoyillari

1. Bolalar markazida ta'lim:

Montessori ta'limi bolalarni ta'lim jarayonining markaziga qo'yadi. Bu usul bolalarning o'z qobiliyatlarini va qiziqishlarini o'rganishga imkon beradi.

2. Mustaqillik:

Montessori metodikasi bolalarni mustaqil o'ylash va qaror qabul qilishga o'rgatadi. Bu orqali bolalar o'zlariga ishonch hosil qilishadi va muvaffaqiyatli o'qituvchilar bo'lishadi.

3. Individual yondashuv:

Har bir bola o'z tezligida o'rganishi kerak, shuning uchun Montessori ta'limi har bir bolaning individual ehtiyojlarini hisobga oladi.

4. Muvozanatli muhit:

Ta'lim muhitida tartib va muvozanat muhimdir. Montessori sinflarida materiallar tartibli va oson kirish mumkin bo'lgan holda taqdim etiladi.

Zamonaviy pedagogikada Montessori metodikasining ahamiyati

Zamonaviy pedagogikada Montessori metodikasining ahamiyati ko'p jihatdan uning innovatsion yondashuvlari bilan bog'liq. Ushbu metodika:

• **Kreativlikni rivojlantirish:**

Montessori metodikasi bolalarga o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Ta'lim jarayonida bolalar turli materiallar bilan ishlash orqali o'z fikrlarini ifoda etadilar.

• **Samaradorlikni oshirish:**

Mustaqil o'qish va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlari bolalarning ta'lim samaradorligini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Montessori ta'limini olgan bolalar an'anaviy ta'lim usullariga nisbatan yuqori natijalarga erishadilar.

• **Emotsional va ijtimoiy rivojlanish:**

Montessori ta'limi bolalarning emotsional va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratadi. Bolalar o'rtasidagi muloqot va hamkorlik, ularning ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topishga yordam beradi.

Montessori metodining eng afzal taraflaridan biri — bolaning turli qoliplarga solinmasligidir. Sinf xonasi, maktabdagi erkinlik bolajonni darslarda faol bo'lishga ruhlantirgan, amaliy mashg'ulotlarga bajonidil sho'ng'ishga undagan va, eng muhimi, bola bevosita o'zini o'zi tarbiyalay olgan. Kimgadir tartibsiz va nazoratsiz tuyulgan maktabi uslub vaqti kelib mevasini beradi.

Montessori maktabining oltin qoidalari:

- Bola faol bo'lishi muhim. Uning ulg'ayishida kattalar ikkinchi o'rinda tursin, rahbar emas, ko'makchi bo'lsin;

- Erkin harakat va bola tanlovi;

- Katta bolalar o'zidan kichiklarga bilganini o'rgatsin. Ayni shu odat boshqalar haqida g'amxo'rlik qilish ko'nikmasini shakllantiradi;

- Bola qarorni o'zi chiqarsin;

- Mashg'ulotlar maxsus hozirlangan muhitda o'tilishi shart;

- Kattalarning burchi — bolani qiziqitira bilish. Keyin bolaning o'zi rivojlanib ketaveradi;

- Bola ichidagi iste'dodni to'liq ko'rsatishi uchun unga erkin fikrlash, harakat va tuyg'u imkonini berish kerak, xolos;
- Bolani tabiatdan bezdirish emas, do'st qilish kifoya;
- Uni tanqid qilmang, qandaydir taqiq, cheklov bilan bo'g'mang;
- Xato qilishga har bir bolaning haqqi bor. Uni to'g'rilashni ham o'ziga qo'yib bering.

Amaliy tajribalar

Zamonaviy ta'lim tizimlarida Montessori metodikasini qo'llash bo'yicha bir qator amaliy tajribalar mavjud. Masalan, ko'plab maktablar Montessori yondashuvini o'z ichiga olgan dasturlarni amalga oshirmoqda. Bu dasturlar orqali o'qituvchilar bolalarga mustaqil o'rganish, muammolarni hal qilish va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda yordam beradilar.

Xulosa

Maria Montessori metodikasi zamonaviy pedagogikada o'ziga xos o'rin tutadi. Uning prinsiplariga asoslangan ta'lim yondashuvi bolalar rivojlanishining barcha jihatlarini qamrab olishga imkon beradi. Montessori metodikasi orqali bolalar nafaqat bilim oladilar, balki o'z qobiliyatlarini, ijodkorligini va mustaqilliklarini rivojlantirishga ham yordam beradi. Ushbu metodikaning pedagogik jarayondagi ahamiyati, uning kelajakda ta'lim tizimlarida yanada kengroq qo'llanilishi uchun imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Цой М., Иброхимов Ш. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 24-28.
2. Цой М. КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ ПОДГОТОВКА В УСЛОВИЯХ ВУЗА //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2023. – №. 1.
3. Цой М. П., Разногорская М. Я. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ И ИХ КОММУНИКАТИВНАЯ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 2. – С. 97-101.

4. Цой М. П. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ–ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Аббасов ББ тарих фанлари бўйича фалсафа доктори Наманган Муҳандислик-Қурилиш институти АРХИВ МАНБАЛАРИДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ШАҲАРЛАРИНИНГ ТАРИХИНИ ЁРИТИЛИШИ. – 2023. – С. 104.

5. Цой М. П., Ибрагимов З. Т. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 339-342.

6. Джураев Р. У. и др. АНАЛИЗ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 29-31.

7. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //The journal of contemporary issues in business and government. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 5512-5519.

8. Kuchimov A. et al. AN INNOVATIVE APPROACH TO TEACHING GREEN ECONOMY: A MULTIDISCIPLINARY EXPLORATION //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-62.

9. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.

10. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 417-421.

11. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal

of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.

12. Saloxitdinov S. H. F., Mirsaidov M. TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR. – 2024.

13. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ

РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.

14. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.

15. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.

16. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – Т. 7. – С. 22-25.

17. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.

18. Farxodovich S. S. MEHNAT BOZORIGA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTIONAL ASOSLARI //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2023. – Т. 9. – С. 109-112.

19. Салохитдинов Ш. Мамлакатимизда хизматлар соҳасининг ривожланиши ва таркибий ўзгаришлари таҳлили //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 93-97.

20. Бобаназарова Ж. Х., Салохитдинов Ш. Ф. Ў. ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА

БОШҚАРИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 5. – С. 303-306.

21. Ergasheva, N. (2024). FORMATION AND DISTRIBUTION OF POPULATION INCOME:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13879582>. *Journal of Contemporary World Studies*, 2(7), 15-18. <https://bestjournalup.com/index.php/jcws/article/view/450>

22. Sherzod N., Leonodovna M. N. FOSTERING COMMUNICATIVE CULTURE IN PHYSICAL EDUCATION: ENHANCING LEARNING AND SOCIAL INTERACTION //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 06. – С. 31-36.

23. Sherzod N., Leonidovna M. N. ORGANIZATION OF CLASSES IN PHYSICAL EDUCATION CLUBS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 95-101.

24. Уразова Э., Тугалов И., Цой М. Интеллектуальные обучающие системы //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 221-223.

25. Samadqulov M., Allanazarov R. IQTISODIY O 'SISH //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 4-8.

26. Samadkulov M. THE EDUCATION ECONOMY: CAPITAL EXPENDITURES, GAINS, AND DISPARITIES //International Multidisciplinary Journal for Research & Development. – 2024. – Т. 11. – №. 05.